

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA EM FOCO

 DOI: 10.5281/zenodo.6946380

Lourdes Gabriela Prevedel

Licenciada em Química e Matemática- UEMS, ggaabbyy27@gmail.com

Adriana Brito da Silva

Licenciado em Letras - FINAV, adriana_britoms@hotmail.com

Natalie Oliveira dos Santos da Silva

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera, natalieosantos@gmail.com

Natalia Oliveira dos Santos

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera, natalieosantos@gmail.com

Fátima Sueli Vidoto Ricardo

Licenciado em Letras - FINAV/ Licenciada em Pedagogia - UFMS,
fatima.vidoto@hotmail.com

Kelly Aparecida da Silva

Licenciada em pedagogia – FINAV, kelly_paulino@live.com

Débora Gabriele Bortolanza e Santos

Licenciada em Pedagogia – UNIGRAN, deborabortolanza@hotmail.com

Keila Priscila Silva

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera /Licenciada em Matemática UNIJALES,
keila.priscilafermino@gmail.com

Alessandra Amancio dos Santos Pereira

Licenciada em Letras - FINAV, alessandraamanciodossantos@hotmail.com

Michele Ramos Marçal*Licenciada em Pedagogia – Anhanguera, michele_marcal@hotmail.com***RESUMO**

O presente artigo teve como objetivo discorrer dos avanços das discussões sobre o acesso dos alunos com necessidades especiais na escola regular. Sabe-se que, pessoas com necessidades especiais todos são amparados por leis que lhes dão o direito ao acesso ao ensino regular, no entanto, ainda se torna necessário questionar como o acesso dessa clientela tão peculiar interfere nas práticas pedagógicas. A metodologia adotada foi exploratória e bibliográfica para pudesse ampliar o conhecimento sobre a temática proposta, os autores referenciados foram Aranha (2005) e Sasaki (2006) ambos, desenvolveram pesquisa na perspectiva da inclusão escolar. Para que a inclusão seja uma realidade, será necessário rever uma série de barreiras, além da política e práticas pedagógicas e dos processos de avaliação. É necessário conhecer o desenvolvimento humano e suas relações com o processo de ensino aprendizagem, levando em conta como se dá este processo para cada aluno. Devemos utilizar novas tecnologias e investir em capacitação, atualização, sensibilização, envolvendo toda comunidade escolar. Dessa forma, espera-se que possa contribuir para reflexão que todas as mudanças anteriormente ocorridas nos possam ter preparados para atender essa clientela com responsabilidade e afetividade, e assim, proporcionando um ensino de qualidade.

Palavras chave: Alunos; Inclusão Escolar; Práticas Pedagógicas.

ABSTRACT

The present monograph aimed to discuss the advances of the discussions about the access of students with special needs in the regular school. It is known that people with special needs are all protected by laws that give them the right to access to regular education, however, it is still necessary to question how the access of such a peculiar clientele interferes with pedagogical practices. The methodology adopted was exploratory and bibliographical to broaden the knowledge about the proposed theme. The authors referenced were Aranha (2005) and Sasaki (2006) both authors developed research in the perspective of school inclusion. For inclusion to be a reality, it will be necessary to review a series of barriers, as well as pedagogical policies and practices and evaluation processes. It is necessary to know the human development and its relations with the process of teaching learning, taking into account how this process is given for each student. We must use new technologies and invest in training, updating, raising awareness, involving the whole school community. In this way, it is hoped that it can contribute to reflection that all the changes previously occurred can have us prepared to attend to this clientele with responsibility and affectivity, and thus, providing a quality education.

Keywords: Students; School inclusion; Pedagogical practices.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão da pessoa com deficiência no âmbito escolar é um debate atual que demanda a organização de várias propostas de trabalho, pelas especificidades inerentes à pessoa humana e pelas diversas barreiras existentes no contexto escolar.

Nessa perspectiva, o presente artigo teve como objetivo discorrer dos avanços das discussões sobre o acesso dos alunos com necessidades especiais na escola regular. Sabe-se que todos são amparados com por leis que lhes dão o direito ao acesso ao ensino regular, no entanto, ainda se torna necessário questionar como o acesso dessa clientela tão peculiar interfere nas práticas pedagógicas.

Ressaltando que, a inclusão escolar é acolher todas as pessoas, sem exceção, no sistema de ensino, independentemente de cor, classe social e condições físicas e psicológicas. No entanto, o termo é associado mais comumente à inclusão educacional de pessoas com deficiência física e mental.

O artigo 208 da Constituição brasileira especifica que é dever do Estado garantir "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino", condição que também consta no artigo 54 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), leis que fundamenta o acesso ao ensino regular. E ainda, a legislação também obriga as escolas a terem professores de ensino regular preparados para ajudar alunos com necessidades especiais a se integrarem nas classes comuns. Assim, uma criança com deficiência não deve ter de procurar uma escola especializada. Ela tem direito a cursar instituições comuns, e é dever dos professores elaborar e aplicar atividades que levem em conta as necessidades específicas dela.

A Declaração de Salamanca refere-se à inclusão na educação gerou o compromisso de garantia dos direitos educacionais, cujo propósito foi discutir sobre Princípios, Política e Prática em Educação Especial, que proclama as escolas regulares inclusivas como meio mais eficaz de combater a discriminação e determina que as escolas devam acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais ou linguísticas.

A estrutura se torna insuficiente para suprir as necessidades regionais e nacionais, devendo ser organicamente adaptada por meio de intervenções legais e políticas à especificidade local, pois se não nos determos nesta nova visão educacional, não conseguiremos romper com velhos paradigmas e fazer a reviravolta que a inclusão propõe.

O Decreto nº 3.956/2001 reafirma que, as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. O mesmo repercutiu na educação, exigindo uma reinterpretação da educação especial, compreendida no contexto da diferenciação, adotado para promover a eliminação das barreiras que impedem o acesso à escolarização.

E assim, as pessoas com deficiência ganharam espaço na sociedade quebrando paradigmas conceituais que por ventura os impediam de ter acesso ao âmbito escolar, participando ativamente da sociedade cumprindo com seu dever como cidadão ativo e participativo dentro da sociedade.

A Declaração de Madrid (2002) define o parâmetro conceitual para a construção de uma sociedade inclusiva, focalizando os direitos das pessoas com deficiências, uma vida digna.

É necessário pensar e repensar o planejamento das aulas, sua organização especial, até a avaliação destes alunos. Para isso muitos professores precisam repensar a sua postura e aceitar a criança com deficiência, acreditando nela e em seu potencial, e não aceitar apenas porque existe uma lei que lhe garante o direito de ser incluída e, com isso, perceber que estes alunos com deficiências poderiam enriquecer as experiências de todo o grupo através da socialização. Apesar de todas as lutas no decorrer da história pelos direitos humanos e direitos sociais, percebe-se que muitas mudanças ocorreram, mas ainda há muito a ser esclarecido e discutido a respeito das diferenças no âmbito da inclusão (SANTOS, 2015).

A metodologia adotada foi exploratória e bibliográfica para pudesse ampliar o conhecimento sobre a temática proposta. Os autores referenciados foram Aranha (2005) e Sasaki (2006) ambos os autores desenvolveram pesquisa na perspectiva da inclusão escolar.

Dessa forma, espera-se que possa contribuir para reflexão que todas as mudanças anteriormente ocorridas nos possam ter preparados para atender essa clientela com responsabilidade e afetividade, e assim, proporcionando um ensino de qualidade.

2. A INCLUSÃO E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Torna-se necessário voltar um pouco para o passado para se ter uma visão de como pessoas com necessidades especiais eram considerados. Por exemplo, de acordo com Tunes (2002):

A origem da deficiência encontra-se fora da natureza. Sendo a perfeição e a força da natureza regida por forças transcendentais, também o será a imperfeição. Logo, a causa da deficiência é compreendida com um mal, um castigo, instituído por uma força não humana, superior (2002, p.14).

Na perspectiva acima, acreditava-se que as deficiências de uma pessoa era o reflexo dos pecados dos pais, sendo, portanto, castigo de Deus. Em geral, pessoas nascidas com deficiências eram escondidas, presas e não faziam parte da sociedade, em geral, morriam prematuramente.

A Revolução Burguesa, uma revolução que se deu, na realidade, no âmbito das ideias, derrubou as monarquias, destruiu a hegemonia religiosa, e implantou uma nova forma de produção: o capitalismo mercantil, que foi a primeira forma de capitalismo. Iniciou-se, nesse contexto, a formação dos estados modernos, os quais passaram a funcionar com uma nova divisão social do trabalho: os donos dos meios de produção e os operários, os quais passaram a viver com a venda de sua força de trabalho. No que se refere à deficiência, começaram a surgir novas ideias, referentes à sua natureza orgânica, produto de causas naturais. Assim concebida, passou também a ser tratada por meio da alquimia, da magia e da astrologia, métodos da então iniciante medicina, processo importante do século XVI.

No decorrer na história, a partir do século XVI a deficiência começa a perder o status de sobrenatural, mas somente no século XIX que passa a diferenciar doenças mentais com deficiência mental, nessa época com o avanço da medicina, e assim, o estudo sobre deficiência passa a migrar para outros campos como a psicologia e pedagogia (CAMPOS, 2008).

Na metade do século XX, aparece uma resposta mais ampla da sociedade para os problemas da educação das crianças e jovens com deficiências, em

decorrência também da montagem da indústria da reabilitação para tratar dos mutilados da guerra. Até a década de 1970, as provisões educacionais eram voltadas para crianças e jovens que sempre haviam sido impedidos de acessar a escola comum, ou para aqueles que até conseguiam ingressar, mas que passaram a ser encaminhados para classes especiais por não avançarem no processo educacional. A segregação era baseada na crença de que eles seriam mais bem atendidos em suas necessidades educacionais se ensinados em ambientes separados (MENDES, 2006).

Também, pode-se ressaltar que, os movimentos sociais pelos direitos humanos, intensificados basicamente na década de 1960, conscientizaram e sensibilizaram a sociedade sobre os prejuízos da segregação e da marginalização de indivíduos de grupos com status minoritários, tornando a segregação sistemática de qualquer grupo ou criança uma prática intolerável. Tal contexto alicerçou uma espécie de base moral para a proposta de integração escolar, sob o argumento irrefutável de que todas as crianças com deficiências teriam o direito inalienável de participar de todos os programas e atividades cotidianas que eram acessíveis para as demais crianças (MENDES, 2006).

A deficiência não é determinada apenas biologicamente, pois é influenciada por fatores sociais e culturais, a mediação é fundamentaç para o desenvolvimento da criança deficiente. O conceito de deficiência mira da crença de que o individuo é biologicamente deficiente e passa a ser entendida com um fato social, o ser é deficiente considerando o seu desenvolvimento no meio social (BREYER, 2011).

A década de 60 do século XX tornou-se, assim, marcante pela relação da sociedade com a pessoa com necessidades educacionais especiais, incluindo às com deficiência. Dois novos conceitos passaram a circular no debate social: normalização e desinstitucionalização.

Considerando que o paradigma tradicional de institucionalização tinha demonstrado seu fracasso na busca de restauração de funcionamento normal do indivíduo no contexto das relações interpessoais, na sua integração na sociedade e na sua produtividade no trabalho e no estudo, iniciou-se, no mundo ocidental, o movimento pela desinstitucionalização, baseado na ideologia da normalização, que defendia a necessidade de introduzir a pessoa com necessidades educacionais especiais na sociedade, procurando ajudá-la a adquirir as condições e os padrões da vida cotidiana, no nível mais próximo possível do normal (ARANHA, 2005).

Segundo Oliveira (2010), a evolução social houve mudanças no que se refere a educação, modo de vida, estudos e características e metodologia educacional dos deficientes.

Nessa perspectiva, de acordo com Sasaki (2003), a inclusão escolar é o processo de adequação da escola para que todos os alunos possam receber uma educação de qualidade, cada um a partir da realidade com que ele chega à escola, independentemente de raça, etnia, gênero, situação socioeconômica e deficiências. E ainda, a escola deve ser capaz de acolher todo tipo de aluno e de lhe oferecer educação de qualidade, ou seja, respostas educativas compatíveis com as suas habilidades, necessidades e expectativas. A integração escolar é o processo tradicional de adequação do aluno às estruturas física, administrativa, curricular, pedagógica e política da escola. No caso de alunos com deficiência (mental, auditiva, visual, física ou múltipla), a escola comum condicionava a sua aceitação a uma certa prontidão que somente as escolas especiais (e, em alguns casos, as classes especiais) poderiam conseguir. E mesmo aceitos sob esta condição, estes alunos ficavam sujeitos a ser devolvidos às classes/escolas especiais se mais tarde viessem a apresentar dificuldades de aprendizagem e/ou de relacionamento.

Perrenoud (2000) aponta alguns fatores que dificultam a construção de um coletivo, no contexto educacional: a limitação histórica da autonomia político-administrativa do profissional da Educação e o individualismo dela consequente, a falta do exercício das competências de comunicação, de negociação, de cooperação, de resolução de conflitos, de planejamento flexível e de integração simbólica, a diversidade das personalidades que constituem o grupo de educadores, e até mesmo a presença frequente da prática autoritária da direção, ou coordenação do ensino.

Com relação à proposta pedagógica cabe apontar a importância das flexibilizações curriculares para viabilizar o processo de inclusão. Para que possam ser facilitadoras e não dificultantes, as adequações curriculares necessitam ser pensadas a partir do contexto grupal em que se insere determinado aluno. As adequações se referem a um contexto e não à criança, ao particular ponto de encontro que ocorre em sala de aula, que convergem a criança, sua história, o professor, sua experiência, a instituição escolar, o plano curricular, as regulamentações, as expectativas dos pais, entre outros. Assim, não é possível pensar em adequações gerais para crianças em geral. As flexibilizações curriculares

devem ser pensadas a partir de cada situação particular e não como propostas universais, válidas para qualquer contexto escolar. As adequações feitas por um determinado professor para um grupo específico de alunos só são válidas para esse grupo e para esse momento (ARANHA, 2004, p.19,20)

Efetivar a pedagogia inclusiva requer não apenas um professor capacitado, mas também tempo de planejamento, recursos materiais e humanos, trabalho colaborativo entre profissionais e entre escola e família e uma cultura escolar inclusiva dentro e fora da sala de aula. Ou seja, depende de uma prática que envolve múltiplos atores em uma perspectiva sistêmica. Essa realidade pode parecer um tanto distante da realidade das escolas brasileiras, por isso, nessa complexa engrenagem, o xis da questão é compreender que a mudança não é linear. O processo de transformação se dá a partir de pequenas ações, que ocorrem simultaneamente e desencadeiam mudanças nas práticas, na organização dos sistemas de ensino e na cultura educacional. Portanto, em última instância, depende do compromisso ético de cada profissional, de cada família, de cada escola ou rede de ensino, com uma educação de qualidade para todos (DIAS, 2017).

Para que o processo de inclusão possa ser direcionado ao atendimento eficaz dos alunos que apresentam necessidades especiais, no atual modelo escolar brasileiro, devemos repensar a escola e suas práticas pedagógicas, visando o benefício de alunos e professores. É preciso organizar e estabelecer o desenvolvimento de estratégias de intervenção que facilitem a implementação desta proposta. Claro que não há modelos pedagógicos prontos, fechados, nem diretrizes que possam dar conta de uma transformação da escola tradicional, para uma escola inclusiva e de qualidade para todos (FRIAS, MENEZES, 2008).

2.1- PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

As práticas pedagógicas devem ser adaptadas para contribuir de forma simples, prática e abrangente às diversas situações, dificuldades e necessidades especiais existentes nas escolas, uma vez que os alunos com necessidades especiais, já estão chegando à escola, então cabe a cada um, encarar esse desafio de forma a contribuir para que no espaço escolar, aconteçam avanços e transformações, ainda que pequenas, mas que possam propiciar o início de uma

inclusão escolar possível no intuito de favorecer uma aprendizagem de qualidade para todos os alunos envolvidos no processo (FRIAS, MENEZES, 2008).

Segue abaixo algumas sugestões necessárias para que o ensino seja eficiente para atender às necessidades especiais utilizando como referência principal (ARANHA, 2005):

DEFICIÊNCIA VISUAL

- Posicionar o aluno de modo a favorecer as condições de audição na sala de aula;
- Facilitar a locomoção e o deslocamento do aluno, proporcionando maior grau de independência, evitando acidentes, através da melhor disposição possível do mobiliário.
- Explicar verbalmente, de forma detalhada todo o material utilizado visualmente em sala, para que o aluno tenha noção do que e de como está se desenvolvendo a atividade;
- Oferecer suporte físico, verbal e instrucional, para a locomoção do aluno, no que se refere à orientação espacial;
- Ampliar o tempo disponível para a realização das atividades e provas;
- Evitar dar uma avaliação diferente, pois isso pode ser considerado discriminatório e dificulta a avaliação comparativa com os outros estudantes;
- Ajudar só na medida do necessário;
- Ter um comportamento o mais natural possível, sem superproteção, ou pelo contrário, indiferença.

Aspectos que devem ser considerados na escolarização do aluno deficiente visual:

- Dificuldade de contato com o ambiente físico;
- Carência de material adequado - pode conduzir a aprendizagem da criança deficiente visual a mero verbalismo;
- A formação de conceitos depende do íntimo contato da criança com as coisas do mundo;
- Assim como a criança de visão normal, a deficiente visual necessita de motivação para a aprendizagem;

- Alguns recursos podem suprir as lacunas na aquisição de informação pela criança com deficiência visual;
- O manuseio de diferentes materiais possibilita o treinamento da percepção tátil.

Materiais básicos para o ensino de alunos com deficiência visual:

- Reglete de mesa;
- Punção;
- Sorobã;
- Máquina de datilografia braile;
- Textos transcritos no Sistema Braille Recursos não ópticos para alunos com deficiência visual;
- Uso de lápis preto 6B;
- Uso de caneta ponta porosa (tipo futura ou pincel atômico) para ampliação e contorno;
- Papel com pauta dupla ou reforçada;
- Aumento do contraste, usando-se cores bem contrastantes (preto/branco);
- Uso de carteiras reclináveis;
- Controle da iluminação;
- Ampliação de textos e/ou livros manual, xerox com alto contraste ou no computador;
- CCTV (sistema de circuito fechado de televisão) ou lupa eletrônica;
- Gravador;
- Microcomputador com jogos pedagógicos;
- Kit Dosvox;
- Virtual vision.

Dicas básicas para a convivência com pessoas cegas ou com deficiência visual no dia a dia:

- Se a pessoa cega não estiver prestando atenção em você, toque em seu braço para indicar que você está falando com ela. Avise quando for embora, para que ela não fique falando sozinha;
- Se sua ajuda for aceita, nunca puxe a pessoa cega pelo braço. Ofereça seu cotovelo (ou o ombro caso você seja muito mais baixo do que ela).

- Geralmente, apenas com um leve toque a pessoa cega poderá seguir você com segurança e conforto;
- Num local estreito, como uma porta ou corredor por onde só passe uma pessoa por vez, coloque o seu braço para trás ou ofereça o ombro, para que a pessoa cega continue a seguir você;
- Algumas pessoas, sem perceber, aumentam o tom de voz para falar com pessoas cegas. Use tom normal de voz;
- Não modifique a posição dos móveis sem avisar a pessoa cega e cuide para objetos não fiquem no seu caminho. Avise se houver objetos cortantes ou cinzeiros perto dela;
- Conserve as portas fechadas ou encostadas à parede;
- Para indicar uma cadeira, coloque a mão da pessoa cega sobre o encosto e informe se a cadeira tem braço ou não. Deixe que a pessoa se sente sozinha;
- Seja preciso ao indicar direções. Informe as distâncias em metros ou passos.

DEFICIÊNCIA AUDITIVA

- Posicionar o aluno na sala de aula de forma que possa ver os movimentos do rosto (orofaciais) do professor e de seus colegas;
- Utilizar a escrita e outros materiais visuais para favorecer a apreensão das informações abordadas verbalmente;
- Utilizar os recursos e materiais adaptados disponíveis: treinador de fala, tablado, softwares educativos, solicitar que o aluno use a prótese auditiva, etc.;
- Utilizar textos escritos complementados com elementos que favoreçam sua compreensão: linguagem gestual, língua de sinais;
- Apresentar referências importantes e relevantes sobre um texto (o contexto histórico, o enredo, os personagens, a localização geográfica, a biografia do autor, etc.) em língua de sinais, oralmente, ou utilizando outros recursos, antes de sua leitura;
- Promover a interpretação de textos por meio de material plástico (desenho, pintura, murais, etc.) ou de material cênico (dramatização e mímica);
- Utilizar um sistema alternativo de comunicação adaptado às possibilidades e necessidades do aluno: língua de sinais, leitura orofacial, linguagem gestual, etc.
- Há alunos que conseguem ler os movimentos dos lábios. Assim, o professor e os colegas devem falar o mais claramente possível, evitando voltar-se de costas

enquanto fala. É extremamente difícil para estes alunos anotarem nas aulas, durante a exposição oral da matéria, principalmente aqueles que fazem leitura labial enquanto o professor fala;

- É sempre útil fornecer uma cópia dos textos com antecedência, assim como uma lista da terminologia técnica utilizada na disciplina, para o aluno tomar conhecimento das palavras e do conteúdo da aula a ser lecionada;
- O estudante necessitará de tempo extra para responder aos testes;
- Fale com naturalidade e clareza, não exagerando no tom de voz;
- Evite estar em frente à janela ou outras fontes de luz, pois o reflexo pode obstruir a visão;
- Quando falar, não ponha a mão na frente da boca;
- Quando utilizar o quadro ou outros materiais de apoio audiovisual, primeiro exponha os materiais e só depois explique ou vice-versa (ex: escreva o exercício no quadro ou no caderno e explique depois e não simultaneamente);
- Repita as questões ou comentários durante as discussões ou conversas e indique (por gestos) quem está falando para uma melhor compreensão por parte do aluno;
- Escreva no quadro ou no caderno do aluno datas e informações importantes, para assegurar que foram entendidas;
- Durante as avaliações, o aluno deverá ocupar um lugar na fila da frente. Um pequeno toque no ombro dele poderá ser um bom sistema para chamar-lhe a atenção, antes de fazer um esclarecimento. Dicas básicas para a convivência com pessoas surdas ou com deficiência auditiva no dia a dia
- Quando quiser falar com uma pessoa surda, se ela não estiver prestando atenção em você, acene para ela ou toque levemente em seu braço;
- Se ela fizer leitura labial, fale de frente para ela e não cubra sua boca com gestos e objetos. Usar bigode também atrapalha;
- Quando estiver conversando com uma pessoa surda, pronuncie bem as palavras, mas não exagere. Use a sua velocidade normal, a não ser que lhe peçam para falar mais devagar;
- Não adianta gritar;
- Se souber algumas palavras na língua brasileira de sinais, tente usá-las. De modo geral, suas tentativas serão apreciadas e estimuladas;

- Seja expressivo. As expressões faciais, os gestos e o movimento do seu corpo serão boas indicações do que você quer dizer, em substituição ao tom de voz;
- Mantenha sempre contato visual; se você desviar o olhar, a pessoa surda pode achar que a conversa terminou;
- A pessoa surda que é oralizada (ou seja, que aprendeu a falar) pode não ter um vocabulário extenso. Fale normalmente e, se perceber que ela não entendeu, use um sinônimo (carro em vez de automóvel, por exemplo);
- Nem sempre a pessoa surda que fala tem boa dicção. Se não compreender o que ela está dizendo, peça que repita. Isso demonstra que você realmente está interessado e, por isso, as pessoas surdas não se incomodam de repetir quantas vezes for necessário para que sejam entendidas;
- Se for necessário, comunique-se através de bilhetes. O importante é se comunicar, seja qual for o método.

DEFICIÊNCIA MENTAL/INTELLECTUAL

Na identificação de crianças com deficiência mental/intelectual deve-se dar atenção a duas áreas, o funcionamento intelectual que está relacionado com as áreas acadêmicas, a capacidade de um indivíduo resolver problemas e acumular conhecimentos e que pode ser medido pelos testes de inteligência, enquanto o comportamento adaptativo refere-se às capacidades necessárias para um indivíduo se adaptar e interagir no seu ambiente de acordo com o seu grupo etário e cultural.

- Áreas do comportamento adaptativo:
 - ✓ Comunicação;
 - ✓ Cuidados pessoais;
 - ✓ Habilidades sociais;
 - ✓ Desempenho na família e comunidade;
 - ✓ Independência na locomoção;
 - ✓ Saúde e segurança;
 - ✓ Desempenho escolar;
 - ✓ Lazer e trabalho.

Características do desenvolvimento intelectual quanto à estrutura orgânica as pessoas com deficiência mental/intelectual:

- ✓ Seguem as etapas do desenvolvimento intelectual na mesma ordem que os outros indivíduos;

- ✓ Tem um ritmo mais lento de desenvolvimento das suas estruturas intelectuais;
- ✓ Não conseguem finalizar o desenvolvimento das suas estruturas intelectuais.

Os mecanismos de equilibração são os mesmos, quanto à estrutura subjetiva (funcional), as pessoas com deficiência mental/intelectual:

- ✓ Demonstram uma grande inércia no plano mental (muitas vezes, tem tendência para repetir a mesma estratégia de resolução de problemas, embora ela seja ineficaz);
- ✓ Manifestam, muitas vezes, oscilações (caráter instável) no uso dos seus esquemas;
- ✓ Em várias circunstâncias não testemunham o uso elaborado das suas ferramentas intelectuais (não atribuem qualquer significado ao seu procedimento).

As barreiras da deficiência mental/intelectual diferem das barreiras encontradas nas demais deficiências. Trata-se de barreiras referentes à maneira de lidar com o saber em geral, fato que reflete preponderantemente na construção do conhecimento escolar. É necessário que se estimule o aluno com deficiência mental/intelectual, a avançar na sua compreensão, criando-lhe conflitos cognitivos, ou melhor, desafiando-o a enfrentá-los.

O professor deve privilegiar o desenvolvimento e a superação dos limites intelectuais desses alunos, exatamente como acontece com as demais deficiências, como por exemplo: para o cego, a possibilidade de ler pelo braile, para o surdo a comunicação em Libras e outras.

Além disso, para a promoção do acesso do aluno ao conteúdo curricular, há outras mais específicas sugeridas a seguir:

- ✓ Posicionar o aluno de forma que possa obter a atenção do professor;
- ✓ Estimular o desenvolvimento de habilidades de comunicação interpessoal;
- ✓ Encorajar a ocorrência de interações e o estabelecimento de relações com o ambiente físico e de relações sociais estáveis;
- ✓ Estimular o desenvolvimento de habilidades de autocuidado;
- ✓ Estimular a atenção do aluno para as atividades escolares;
- ✓ Estimular a construção de crescente autonomia do aluno, ensinando-o a pedir as informações de que necessita, a solicitar ajuda, enfim, a se comunicar com as demais pessoas de forma que estas sejam informadas de sua necessidade e do que esteja necessitando;
- ✓ Oferecer um ambiente emocionalmente acolhedor para todos os alunos.

As sugestões acima foram retiradas da organizadora do Projeto Escola Viva: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola: necessidades educacionais especiais dos alunos Aranha (2005).

Pode-se perceber que as práticas pedagógicas são possíveis e razoáveis quando parte de um profissional comprometido com sua função social e profissional de ensinar independente dos desafios das necessidades especiais.

Portanto, as mudanças são fundamentais para inclusão, mas exige esforço de todo possibilitando que a escola possa ser vista como um ambiente de construção de conhecimento, deixando de existir a discriminação de idade e capacidade.

Para isso, a educação deverá ter um caráter amplo e complexo, favorecendo a construção ao longo da vida, e todo aluno, independente das dificuldades, poderá beneficiar-se dos programas educacionais, desde que sejam dadas as oportunidades adequadas para o desenvolvimento de suas potencialidades. Isso exige do professor uma mudança de postura além da redefinição de papéis que possa assim favorecer o processo de inclusão.

Nesse sentido, a inclusão do aluno com necessidades especiais em classes comuns gera novas circunstâncias e desafios, que tendem a somar-se com as dificuldades já existentes do sistema atual, e, por conseguinte, reafirma a ideia de que a inclusão exige profundas mudanças a fim de melhorar a qualidade da educação, seja para educandos com ou sem necessidades educacionais especiais. É como se tivesse sido dado apenas o primeiro passo de uma longa caminhada, de um difícil percurso de lutas para que se garantam a todos, as mesmas oportunidades de convivência, estudo, trabalho, lazer, enfim, oportunidades de acesso a todos os bens produzidos socialmente.

Para que a inclusão seja uma realidade, será necessário rever uma série de barreiras, além da política e práticas pedagógicas e dos processos de avaliação. É necessário conhecer o desenvolvimento humano e suas relações com o processo de ensino aprendizagem, levando em conta como se dá este processo para cada aluno. Devemos utilizar novas tecnologias e investir em capacitação, atualização, sensibilização, envolvendo toda comunidade escolar.

3. CONCLUSÕES

Para discorrer sobre a inclusão escolar é preciso repensar o sentido que se está atribuindo à educação, além de atualizar nossas concepções e ressignificar o processo de construção de todo o indivíduo, compreendendo a complexidade e amplitude que envolve essa temática.

Também se faz necessário, uma mudança de paradigma dos sistemas educacionais onde se centra mais no aprendiz, levando em conta suas potencialidades e não apenas as disciplinas e resultados quantitativos, favorecendo uma pequena parcela dos alunos.

A ideia de uma sociedade inclusiva se fundamenta numa filosofia que reconhece e valoriza a diversidade, como característica inerente à constituição de qualquer sociedade. Partindo desse princípio e tendo como horizonte o cenário ético dos Direitos Humanos, sinaliza a necessidade de se garantir o acesso e a participação de todos, a todas as oportunidades, independentemente das peculiaridades de cada indivíduo.

A lei determina que é direito de todos à educação, portanto cabe à escola aprender a conviver com as diferenças e traçar caminhos que levem de fato a inclusão. A LDB fala de igualdade, respeito, qualidade dos direitos, cabe a todos cumpri-las ou cobrar o seu cumprimento para que os alunos portadores de deficiência sejam realmente atendidos na sociedade e na escola, pois tratar da educação para todos é uma tarefa inacabada, como vimos a todo o momento leis, decretos e declarações são aperfeiçoados para o cumprimento da inclusão, cabe a nós como cidadãos com direitos e deveres fazer jus ao que se referem constituições inclusivas encarando todo esse paradigma de frente com o compromisso de respeitar as diferenças na igualdade do ensino.

Focar na formação profissional do professor, que é relevante para aprofundar as discussões teóricas práticas, proporcionando subsídios com vistas à melhoria do processo ensino aprendizagem.

Assessorar o professor para resolução de problemas no cotidiano na sala de aula, criando alternativas que possam beneficiar todos os alunos.

Utilizar currículos e metodologias flexíveis, levando em conta a singularidade de cada aluno, respeitando seus interesses, suas ideias e desafios para novas

situações. Investir na proposta de diversificação de conteúdos e práticas que possam melhorar as relações entre professor e alunos.

Avaliar de forma continuada e permanente, dando ênfase na qualidade do conhecimento e não na quantidade, oportunizando a criatividade, a cooperação e a participação.

Sendo assim, para o processo de inclusão escolar é preciso que haja uma transformação no sistema de ensino que vem beneficiar toda e qualquer pessoa, levando em conta a especificidade do sujeito e não mais as suas deficiências e limitações

4. REFERÊNCIAS

ARANHA, Maria Salete Fábio. **Educação inclusiva**. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2004.

ARANHA, Maria Salete Fábio. **Projeto Escola Viva**: garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola: necessidades educacionais especiais dos alunos. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2005

BRASIL. **Plano Nacional de Educação Especial (PNEE)**. Brasília: MEC/SEESP, 1994.

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. **Caderno de educação especial**: a alfabetização de crianças com deficiência: uma proposta inclusiva / Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. -- Brasília: MEC, SEB, 2012.

BREYER, Patrícia Alves. **Educação Inclusiva**: Transpondo barreiras para uma inclusão educacional. TCC de Especialização. UAB/UNB, 2011.

CAMPOS, Penélope Machado Ximenes. **Deficiência e Preconceito**: A visão do deficiente. Dissertação de Mestrado. UnB, Julho, 2008.

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. **Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais**. Espanha, 1994. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>.

DECLARAÇÃO DE MADRI. Disponível em: www.mediaedeficiencia.com/download. DIAS, Marília Costa. **Educação inclusiva**: como garantir o direito de participar e aprender. Instituto Rodrigo Mendes (2017). Disponível em <http://diversa.org.br/artigos/alunos-de-inclusao-como-garantir-direito-participar-aprender/>.

FRIAS, Elzabel Maria Alberton; MENEZES, Maria Christine Berdusco. **INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS:** Contribuições ao Professor do Ensino Regular. UEPR, PDE, 2008.

MENDES, Enicéia Gonçalves; FERREIRA, Júlio Romero; NUNES, Leila Regina d'Oliveira de Paula. **Integração/inclusão:** o que revelam as teses e dissertações em educação e psicologia. *In:* NUNES SOBRINHO, Francisco de Paula (Org.). *Inclusão educacional: pesquisas e interfaces.* Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2003. p. 98-149.

PERRENOUD, P. **Novas Competências para Ensinar.** Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

SASSAKI, Romeu K. **Inclusão:** construindo uma sociedade para todos. 7. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2006.

SASSAKI, R.K.A. **Inclusão:** O paradigma do século 21. *Inclusão, Brasília*, v.1, n.1, p. 19-23, out.2003.

SANTOS, Cristine. **Inclusão na escola e sociedade.** Artigo (2015). *Revista CIA. Ciclo do Conhecimento.* Disponível:
<http://centraldeinteligenciaacademica.blogspot.com.br/2015/08/inclusao-na-escola-e-na-sociedade.html>.

TUNES, Elizabeth. **Incluir quem, por que e para que? A dimensão ética da inclusão.** XII Encontro Regional de Psicopedagogia. Anais (p.14-21). Goiania-GO, 2002.